

XALQ MAQOLLARINING TARBIYAVIY AHAMIYATI VA NAZARIY ASOSLARI

Kabirova Zarina Farhod qizi

Toshkent Kimyo xalqaro Universiteti talabasi

4-kurs PRIE-72 U

Annotatsiya: Mazkur maqolada o‘zbek xalq og‘zaki ijodi tarkibidagi maqollarning tarbiyaviy mohiyati, pedagogik imkoniyatlari hamda nazariy asoslari tahlil qilinadi. Xalq donishmandligi mahsuli bo‘lgan maqollar yosh avlodni ma’naviy-axloqiy, mehnatsevarlik va vatanparvarlik ruhida tarbiyalashda muhim didaktik vosita ekanligi ilmiy asosda yoritiladi.

Аннотация: В данной статье анализируются образовательная сущность, педагогические возможности и теоретические основы пословиц в узбекской народной устной литературе. Научно доказано, что пословицы, являющиеся продуктом народной мудрости, представляют собой важный дидактический инструмент воспитания молодого поколения в духе духовности и нравственности, трудолюбия и патриотизма.

Abstract: This article analyzes the educational essence, pedagogical potential, and theoretical foundations of proverbs in Uzbek folk oral literature. It has been scientifically proven that proverbs, a product of folk wisdom, represent an important didactic tool for educating the younger generation in the spirit of spirituality and morality, hard work, and patriotism.

Kalit so‘zlar: xalq og‘zaki ijodi, maqol, xalq pedagogikasi, tarbiya, milliy qadriyat, ma’naviyat.

Ключевые слова: народная устная литература, пословица, народная педагогика, образование, национальные ценности, духовность.

Key words: folk oral literature, proverb, folk pedagogy, education, national values, spirituality.

Har bir xalqning asrlar davomida shakllangan ma’naviy merosi uning og‘zaki ijodida o‘z aksini topadi. O‘zbek xalq og‘zaki ijodi namunalari ichida maqollar alohida o‘rin egallaydi. Maqollar xalq tafakkuri, hayotiy tajribasi va axloqiy qarashlarining qisqa hamda lo‘nda ifodasi hisoblanadi. Shu bois ular yosh avlod tarbiyasida qadimdan samarali vosita sifatida qo‘llanib kelgan. O‘zbek xalq maqollarining lo‘ndaligi chuqur ma’noga egaligi orqali yoshlarimizning taffakurini rivojlantirib kelmoqdamiz.

Bugungi kunda milliy qadriyatlarga asoslangan ta’limni rivojlantirish muhim vazifalardan biri bo‘lib kelmoqda . Ta’lim jarayonida xalq og‘zaki ijodi namunalaridan foydalanish yoshlarni ma’naviy barkamol etib tarbiyalashda muhim omil hisoblanadi. Zamonaviy darsliklar va metodlar orqali qadimdan samarali bo‘lib kelgan xalq og‘zaki ijodi namunalari orqali o‘quvchilarda mehnatsevarlik, vatanparvarlik kabi hislatlarni rivojlantirib kelmoqdamiz . Mashhur ma’rifatparvar pedagog Abdulla Avloniy yoshlar tarbiyasini millat kelajagi bilan bog‘lab, tarbiyani “hayot-mamot masalasi” deb ta’riflaydi¹⁰. Bu fikr xalq hikmatlarining pedagogik ahamiyatini yanada yaqqol ko‘rsatadi. Abdulla Avloniy ko‘plab asarlarida tarbiya, axloq va ma’naviyat haqida yozib o‘tkan pedagoglardan biridir.

Maqollar xalq tomonidan yaratilgan, avloddan-avlodga og‘zaki tarzda o‘tib kelgan qisqa, obrazli va chuqur ma’noli hikmatli iboralardir. Ular xalqning ijtimoiy hayoti, turmush tarzi va mehnat faoliyati natijasida shakllangan. Shu sababli maqollar xalq pedagogikasining muhim tarkibiy qismi sifatida qaraladi. Ilmiy adabiyotlarda xalq pedagogikasi xalqning tarixiy tajribasiga asoslangan tarbiya tizimi sifatida talqin etiladi.¹¹ Bu tizimda tarbiya hayotiy tajriba, urf-odat va milliy qadriyatlarga tayangan holda amalga oshiriladi. Maqollar esa ushbu tajribaning umumlashtirilgan ifodasi hisoblanadi.

Maqollarning nazariy asoslarini pedagogika, psixologiya va etnopedagogika fanlari bilan bog‘liq holda izohlash mumkin. Pedagogika ularni tarbiya vositasi sifatida o‘rganadi, psixologiya esa ularning bolalar ongiga ta’sir mexanizmlarini

¹⁰ Abdulla Avloniy. *Turkiy guliston yoxud axloq*. Toshkent, 1913.

¹¹ Hasanboyeva O. *Pedagogika tarixi*. – T., 2016.

tahlil qiladi. Qisqa va obrazli fikrlarning xotirada uzoq saqlanishi psixologik jihatdan isbotlangan.¹²

Xalq maqollari yosh avlodni har tomonlama barkamol etib tarbiyalashga xizmat qiladi. Ularda insoniy fazilatlar – halollik, rostgo‘ylik, sabr-toqat, kamtarlik, mehr-oqibat kabi qadriyatlar keng targ‘ib etiladi. Shu sababli maqollar axloqiy tarbiyaning muhim vositasi hisoblanadi. O‘zbek xalqining dunyoqarashida mehnat inson kamolotining asosiy sharti sifatida talqin etiladi. Maqollarda mehnatga muhabbat, kasb-hunarga hurmat va halol rizq topish g‘oyalari keng yoritilgan. Bu qarashlar Turkiy guliston yoxud axloq asarida ham alohida ta’kidlanadi.¹³ Asarda mehnat insonni ulug‘lovchi eng muhim omil sifatida talqin qilinadi.

Maqollar o‘quvchilarning aqliy rivojiga ham katta ta’sir ko‘rsatadi. Ular obrazli tafakkurni rivojlantiradi, mantiqiy fikrlashni kuchaytiradi hamda nutq boyligini oshiradi. Maqollarni tahlil qilish jarayoni bolalarda mustaqil fikrlash, umumlashtirish va xulosa chiqarish ko‘nikmalarini shakllantiradi.¹⁴

Ta’lim jarayonida maqollardan foydalanish dars samaradorligini oshiradi va tarbiyaviy ta’sirni kuchaytiradi. Maqollar qisqa va mazmunli bo‘lgani sababli o‘quvchilar tomonidan oson qabul qilinadi. Ular darsni jonlantiradi, o‘quvchilarning qiziqishini oshiradi hamda milliy qadriyatlarga hurmat tuyg‘usini shakllantiradi. Psixologik tadqiqotlar qisqa va obrazli iboralar bolalar xotirasida uzoq saqlanishini ko‘rsatadi¹⁵. Shu sababli maqollar o‘quvchilarning xulq-atvoriga bevosita ta’sir ko‘rsatadi. Ular orqali bolalarda mehnatsevarlik, mas’uliyat, intizom va tashabbuskorlik kabi sifatlar shakllanadi.

Globalashuv sharoitida milliy qadriyatlarni asrab-avaylash muhim masalalardan biridir. Shu nuqtai nazardan maqollar yoshlarning milliy o‘zligini anglashiga xizmat qiladi. Ular orqali o‘quvchilarda milliy madaniyatga hurmat, ajdodlar merosiga ehtirom va vatanparvarlik tuyg‘usi shakllanadi. Zamonaviy pedagogika milliy va umuminsoniy qadriyatlar uyg‘unligini ta’minlashni maqsad qiladi. Bu jarayonda xalq

¹² Pedagogika va psixologiya asoslari. Toshkent: O‘qituvchi, 2017.

¹³ Turkiy guliston yoxud axloq.

¹⁴ Pedagogika va psixologiya asoslari. – T., 2017.

¹⁵ Pedagogika va psixologiya asoslari. Toshkent: O‘qituvchi, 2017.

og‘zaki ijodi muhim manba bo‘lib xizmat qiladi. Maqollar esa ana shu merosning eng samarali tarbiyaviy vositalaridan biri hisoblanadi.¹⁶

Xalq maqollari xalq pedagogikasining muhim tarkibiy qismi bo‘lib, yosh avlodni ma’naviy barkamol etib tarbiyalashda katta ahamiyatga ega. Ular xalqning asrlar davomida to‘plagan tajribasini aks ettiradi, tarbiyaviy ta’sir kuchiga ega va ta’lim jarayonini samarali tashkil etishga xizmat qiladi. Maqollarning tarbiyaviy imkoniyatlari juda keng ekanligini tasdiqlaydi. Ular axloqiy tarbiya jarayonida halollik, rostgo‘ylik, mehr-oqibat, sabr-toqat kabi fazilatlarni shakllantiradi. Shu bilan birga, mehnat tarbiyasida mehnatsevarlik, kasb-hunarga hurmat, mas’uliyat va tashabbuskorlik kabi sifatlarni rivojlantirishga xizmat qiladi¹⁷. Bu jihatlar o‘zbek ma’rifatparvar pedagogi Abdulla Avloniy tomonidan ham alohida ta’kidlangan bo‘lib, u tarbiyani millat taraqqiyotining hal qiluvchi omili sifatida baholaydi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Abdulla Avloniy. **Turkiy guliston yoxud axloq.** Toshkent, 1913.
2. Xoliqov A. **Xalq pedagogikasi asoslari.** Toshkent: Fan, 2010.
3. Ochilov M. **Pedagogika.** Toshkent: O‘qituvchi, 2020.
4. Hasanboyeva O. **Pedagogika tarixi.** Toshkent, 2016.
5. O‘zbek xalq og‘zaki ijodi. Toshkent: O‘qituvchi, 2018.

¹⁶ Hasanboyeva O. *Pedagogika tarixi.* – T., 2016.

¹⁷ Ochilov M. *Pedagogika.* – T., 2020.